

методик, обеспечивающих преемственность и целостность становления эмоционального интеллекта в системе школьного литературного образования.

Список литературы

1. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования / под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. М.: Ин-т психологии РАН, 2004. С. 29–36
2. Наврузова Е. П. Развитие духовно-эмоционального интеллекта школьников на уроках литературы // Наука и образование сегодня. 2021. №10 (69)
3. Маранцман В. Г. Избранные труды / под ред. Е. К. Маранцман. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. Т. 1. 336 с.
4. Шутан М. И. Актуальные проблемы преподавания литературы в современной школе // Нижегородское образование. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-prepodavaniya-literatury-v-sovremennoy-shkole> (дата обращения: 25.10.2025)
5. Goleman D. Emotional Intelligence. N. Y.: Bantam Books, 1995. 275 p.
Danah Zohar Spiritual Intelligence: A new Paradigm for Collaborative Action// Pegasus Conference, Vol. 16 No 4, 2005. P.3-5
6. Дербенцева Л. В., Кочеткова Е. В., Кузнецова Н. П., Малышев В. Б., Маранцман Е. К., Некрасова Т. Ю., Савинова Л. Ю., Седова С. А., Тихонова С. В. Векторы современного гуманитарного образования: монография / под ред. Е. К. Маранцман. СПб.: ВВМ, 2022. 191 с.
7. Маранцман Е. К. Человек, читающий художественную литературу: монография. Н. Новгород: Гладкова О. В., 2025. 97 с.
8. Наконечная Н. А., Демиденко Т. Г. Развитие эмоционального интеллекта при изучении поэтического творчества на уроках литературы // Управление образованием: теория и практика. 2022. №7
9. Ежова О. А. Развитие эмоционального интеллекта обучающихся на уроках литературы // Мастерская педагога. 2024. № 4. С. 14–25.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПОСТМОДЕРНА: ОТ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА К ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Ибрагимова Феруза Рустамовна

преподаватель кафедры «Русский язык и литература» Ургенчский государственный педагогический институт

Feruza101@yandex.ru

Худаярова Дильяфруз Уткировна

студентка 233- группы УрГПИ факультет филологии

kimdilya0613@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются особенности коммуникативных практик постмодерна, проявляющихся в переходе от традиционного литературного текста к современным формам интернет-дискурса. Анализируется трансформация способов порождения, восприятия и интерпретации текста в условиях цифровой культуры. Особое внимание уделяется феноменам интертекстуальности, фрагментарности и игровой природы коммуникации, характерным для постмодернистской парадигмы.

Ключевые слова: постмодернизм, коммуникация, интернет-дискурс, интертекстуальность, литературный текст, цифровая культура.

COMMUNICATIVE PRACTICES OF POSTMODERNISM: FROM LITERARY TEXT TO INTERNET DISCOURSE

Ibragimova Feruza Rustamovna

teacher of the department “Russian language and literature” Urgench state pedagogical institute

Feruza101@yandex.ru

Khudayarova Dilyafruz Utirovna

a student of group 233 at UrGPI, Faculty of Philology

kimdilya0613@gmail.com

Annotation: The article examines the features of postmodern communicative practices manifested in the transition from the traditional literary text to contemporary forms of internet discourse. It analyzes the transformation of the ways in which texts are produced, perceived, and interpreted within the context of digital culture. Particular attention is given to the phenomena of intertextuality, fragmentation, and the playful nature of communication characteristic of the postmodern paradigm.

Keywords: postmodernism, communication, internet discourse, intertextuality, literary text, digital culture.

POSTMODERN KOMMUNIKATIV AMALIYOTLAR: ADABIY MATNDAN INTERNET-DISKURSGACHA

Ibragimova Feruza Rustamovna

Urganch davlat pedagogika instituti “Rus tili va adabiyoti” kafedrası o‘qituvchisi

Feruza101@yandex.ru

Xudoyarova Dilyafruz Utkirovna

UrGPI filologiya fakulteti 233-guruh talabasi

kimdilya0613@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada postmodern davrga xos kommunikativ amaliyotlarning xususiyatlari ko‘rib chiqiladi, ular an‘anaviy adabiy matndan zamonaviy internet-diskurs shakllariga o‘tishda namoyon bo‘ladi. Raqamli madaniyat sharoitida matnni yaratish, idrok etish va talqin qilish usullarining o‘zgarishi tahlil qilinadi. Ayniqsa, postmodernizm paradigmasiga xos bo‘lgan intertekstualik, fragmentarlik va o‘yinbop kommunikatsiya hodisalariga alohida e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: postmodernizm, kommunikatsiya, internet-diskurs, intertekstualik, adabiy matn, raqamli madaniyat.

Введение. Постмодерн как культурная и философская парадигма радикально изменил представления о природе текста, авторства и коммуникации. Если в модернистской традиции доминировала идея единого смысла и автономного автора, то постмодернизм утвердил принципы множественности, интертекстуальности и игрового взаимодействия с читателем. Эти тенденции нашли отражение не только в художественной литературе конца XX века, но и в новых формах цифрового общения, формирующихся в сети Интернет.

Современный интернет-дискурс - это пространство, где границы между автором и адресатом размыты, а коммуникация становится полилогичной, многослойной и гипертекстуальной. Мемы, блоги, фанфики, социальные сети и комментарии - всё это примеры постмодернистских коммуникативных практик, перешедших из литературы в цифровую среду. Цель статьи - выявить общие принципы и механизмы постмодернистских коммуникативных практик и проследить их эволюцию от литературного текста к современному интернет-дискурсу.

Задачи исследования:

1. Определить существенные признаки постмодернистской коммуникации.
2. Рассмотреть литературный текст как модель постмодернистской коммуникации.
3. Проанализировать проявления постмодернистских стратегий в интернет-дискурсе.
4. Сопоставить коммуникативные принципы литературы постмодерна и цифровой коммуникации.

Объект исследования: коммуникативные практики постмодернистского типа.

Предмет исследования: особенности их реализации в литературе и интернет-дискурсе.

Методы: структурно-семиотический, дискурсивный и сравнительный анализ.

Постмодернизм представляет собой не только художественное направление, но и особый тип мировоззрения, сформировавшийся во второй половине XX века как реакция на кризис рационализма и универсалистских представлений модерна. В центре внимания постмодернистской философии оказывается субъект, существующий в условиях утраты целостной картины мира, размывания границ между реальным и виртуальным, между оригиналом и копией [3.с. 9–12; 2.с. 15–20].

Ж.Ф.Лиотар, определяя постмодерн как «недоверие к метанарративам», подчеркивал отказ от универсальных объяснительных моделей, господствовавших в классической культуре. Ж. Бодррийер в свою очередь описывал современность как эпоху симулякров — знаков, утративших связь с реальностью и заменивших её копиями. Таким образом, коммуникация в постмодерне

становится самодостаточной: она не стремится к передаче объективной истины, а превращается в процесс игры со смыслами, цитатами и образами [3. с. 24–27; 2.с. 33–38].

Постмодернистская парадигма переносит акцент с автора на читателя, с текста — на процесс интерпретации. М. Фуко и Р. Барт указывали, что автор в постмодернистском сознании утрачивает статус единственного источника смысла: каждый текст рождается из множества других текстов, а значение формируется в диалоге между ними. Интертекстуальность становится ключевым принципом коммуникации, а само общение приобретает черты фрагментарности, неопределённости и иронии [1. с. 384–390; 5. с. 52–58; 4. с. 112–118].

Особое место занимает принцип игры — как эстетический и коммуникативный механизм. В постмодернистском тексте игра выступает способом взаимодействия автора и читателя, вовлекает адресата в процесс соавторства, разрушает границы между «высоким» и «массовым» искусством. Постмодернистская коммуникация строится на постоянном цитировании, пародировании и переосмыслении культурных кодов, что делает её открытой, диалогичной и множественной [4.с. 125–130; 1. с. 392–395].

Постмодернизм можно рассматривать как коммуникативную парадигму, основанную на идеях плюрализации, открытости и полисемии. Он формирует новый тип взаимодействия между субъектами культуры, в котором текст становится пространством обмена смыслами, а коммуникация — процессом игры, интерпретации и саморефлексии. Именно эти принципы в дальнейшем оказывают определяющее влияние на формирование интернет-дискурса, ставшего логическим продолжением постмодернистских практик [6. с. 41–45; 7.с. 58–63].

Литературный текст постмодерна представляет собой особую форму коммуникации, в которой нарушаются традиционные представления о структуре повествования, авторстве и смысловой завершенности произведения. В отличие от классической литературы, где текст служил носителем определённого мировоззрения или идеи, постмодернистское письмо превращает сам процесс создания и восприятия текста в предмет художественного осмысления [3.с. 14–18; 5.с. 52–55].

Главной характеристикой постмодернистского текста является интертекстуальность, понимаемая как открытая система взаимных отсылок, цитат, аллюзий и реминисценций. Каждый новый текст вступает в диалог с уже существующими произведениями, культурными кодами и дискурсами, создавая эффект множественности смыслов. Так, произведения У. Эко, Т. Пинчона, В. Пелевина или Х. Л. Борхеса демонстрируют принцип «текста в тексте», где границы между оригиналом и цитатой стираются, а читатель оказывается участником сложной интерпретационной игры [4. с. 112–118; 1 с. 384–390].

Не менее значимым для постмодернистской литературы становится принцип диалогичности, сформулированный М. М. Бахтиным. Текст перестаёт быть монологическим высказыванием автора и превращается в пространство взаимодействия различных голосов, точек зрения и смысловых позиций. В постмодернистском произведении автор, повествователь и читатель оказываются равноправными участниками коммуникации: смысл рождается не в авторском замысле, а в процессе чтения и переосмысления [1. с. 391–395; 4.с. 119–124; 5.с. 56–59].

Ирония и игра выступают ключевыми способами организации постмодернистского дискурса. Через пародию, пастиш и самоиронию автор разрушает иллюзию достоверности повествования, демонстрируя условность любого текста. Игра становится не просто художественным приёмом, но и универсальной моделью культурного общения, где истина заменяется процессом интерпретации, а серьёзность — эстетикой эксперимента и провокации [2.с. 40–46; 4.с. 125–130].

Характерной чертой постмодернистского письма является также фрагментарность и нелинейность повествования. Отказ от традиционного сюжета и хронологической последовательности отражает восприятие мира как хаотичного и неопределённого. Текст строится по принципу мозаики, где каждая деталь способна вступать в новые связи с другими элементами. Такая структура стимулирует активное участие читателя, который сам выстраивает смысловые связи и «дописывает» произведение в процессе восприятия [3. с. 25–30; 2. с. 51–55; Эко, 2007, с. 131–134].

Литературный текст постмодерна выступает моделью новой коммуникативной системы, основанной на диалоге, множественности и открытости интерпретаций. Он подготавливает переход от традиционной письменной коммуникации к сетевым формам взаимодействия, где границы между автором, текстом и читателем окончательно размываются. Эти особенности

создают предпосылки для формирования интернет-дискурса как естественного продолжения постмодернистской культуры коммуникации [6.с. 41–45; 7.с. 58–63].

Интернет-дискурс представляет собой особую форму коммуникации, возникшую в эпоху цифровой культуры и во многом унаследовавшую основные принципы постмодернистской эстетики. Сетевая коммуникация характеризуется фрагментарностью, многокодовостью, гипертекстуальностью и интерактивностью — чертами, которые ранее были присущи постмодернистскому художественному тексту. В цифровом пространстве эти признаки не только сохраняются, но и усиливаются, формируя качественно новый тип общения, где каждый участник одновременно является автором, читателем и интерпретатором [6.с. 41–45; 7.с. 57–60].

Одной из ключевых черт интернет-дискурса является гипертекстуальность. В отличие от линейного повествования традиционного текста, сетевой дискурс строится по принципу открытой сети, где каждое сообщение связано с множеством других. Гиперссылки, комментарии, теги и репосты создают динамическое пространство, в котором смысл не фиксируется окончательно, а постоянно пересобирается пользователями. Такой тип текстуальности является прямым продолжением постмодернистского стремления к множественности и игре смыслов [4.с. 132–138; 1. с. 391–394; 7. с. 61–64].

Не менее значимым становится явление поликодовости, то есть сочетание различных семиотических систем — текста, изображения, звука, видео и эмодзи. Коммуникация в интернете редко ограничивается вербальными средствами: визуальные и аудиальные коды образуют многослойное сообщение, которое требует комплексного восприятия. В этом смысле интернет-дискурс воплощает идею постмодернистского смешения жанров и стилей, разрушая границы между литературой, журналистикой, визуальным искусством и повседневным общением [2. с. 47–52; 4. с. 140–145; 7. с. 65–68].

Особое место занимают ирония и игра, ставшие основными механизмами сетевой коммуникации. Мемы, флешмобы, интернет-шутки и фанфики представляют собой формы культурного творчества, построенные на цитатности и пародировании. Как и в постмодернистской литературе, здесь наблюдается отказ от серьёзного, авторитетного высказывания: смысл рождается в процессе коллективного взаимодействия, а не задаётся заранее. Пользователь выступает не просто потребителем контента, а соавтором, вовлечённым в бесконечную игру с культурными знаками [1.с. 384–388; 2. с. 40–45; 7. с. 70–72].

Интернет-дискурс также характеризуется демократизацией авторства. Если в литературе постмодернизма автор утрачивает монополию на смысл, то в цифровом пространстве этот процесс достигает максимума. Любой пользователь может создавать тексты, комментировать и изменять их, вступая в диалог с бесчисленным количеством участников. В результате возникает феномен «коллективного автора», когда текст становится результатом совместного творчества множества голосов, объединённых сетевой коммуникацией [5. с. 56–59; 1.с. 389–392; 7. с. 73–76].

Важным аспектом является временная и пространственная открытость интернет-дискурса. Цифровые тексты не имеют фиксированных границ: они постоянно обновляются, дополняются и переосмысливаются. Это делает интернет-коммуникацию процессуальной, динамичной и потенциально бесконечной, что совпадает с постмодернистской установкой на постоянное перетолкование и пересоздание смыслов [3. с. 28–32; 6. с. 46–50; 7. с. 77–80].

Интернет-дискурс можно рассматривать как продолжение и развитие постмодернистских коммуникативных практик. Он реализует принципы интертекстуальности, иронии, игры и полифонии в новом технологическом контексте, превращая коммуникацию в открытое пространство творческого взаимодействия. Интернет становится не просто средством передачи информации, а ареной культурного эксперимента, где постмодернистские идеи обретают цифровую форму [6. с. 51–54; 7. с. 81–83; 2 с. 53–57].

Переход от постмодернистского литературного текста к современному интернет-дискурсу представляет собой не столько разрыв, сколько логическое продолжение культурных тенденций, заложенных в эстетике постмодерна. Оба типа коммуникации основаны на сходных принципах: множественности смыслов, диалогичности, интертекстуальности и игре. Однако цифровая среда радикально трансформирует эти принципы, придавая им новые формы и масштабы [3. с. 7–15; 2. с. 10–18].

Прежде всего, сходство между литературным и цифровым постмодернизмом проявляется в интертекстуальной природе обоих дискурсов. Если в литературе цитата и аллюзия служили способом культурного диалога, то в интернете интертекстуальность становится основой самой коммуникации. Репосты, ремиксы, мемы, хэштеги и комментарии выполняют функцию цитатных

структур, обеспечивая постоянное перекрещивание текстов. Таким образом, цифровая среда усиливает постмодернистский принцип «текста из текстов», превращая сетевое общение в глобальный интертекст [4. с. 12–20; 1. с. 384–390].

Другой общей чертой является игровая природа коммуникации. В постмодернистской литературе игра выражается через иронию, пародию, самоцитирование, разрушение жанровых и смысловых границ. Интернет-дискурс развивает эту тенденцию: пользователи вовлекаются в коллективные игры с кодами, символами и смыслами. Мемы, челенджи, фанфики и флешмобы — это формы цифрового «игрового письма», в которых серьёзность уступает место эксперименту и самоиронии [4.с. 65–70; 2. с. 122–130].

Однако интернет-коммуникация вносит качественно новое измерение — интерактивность и множественность субъектов. Если в постмодернистском тексте читатель становился соавтором лишь на уровне интерпретации, то в цифровом пространстве он получает реальную возможность изменять, комментировать и дополнять текст. Возникает феномен «растворённого автора»: индивидуальное авторство заменяется коллективным творчеством, а границы между автором, читателем и текстом исчезают окончательно [5.с. 219–230; 6. с. 22–27].

Кроме того, интернет-дискурс усиливает фрагментарность и нелинейность постмодернистской коммуникации. Если литературный текст постмодерна строился по принципу мозаики, то цифровое общение реализует этот принцип буквально: коммуникация происходит в потоках коротких сообщений, комментариев, визуальных фрагментов и гиперссылок. Каждый элемент может существовать автономно, но при этом способен соединяться с другими в бесконечное число комбинаций [2.с. 80–90; 7. с. 47–55].

Цифровая культура делает постмодернистские принципы массовыми и доступными. То, что в литературе воспринималось как интеллектуальная игра элитарного характера, в интернете становится частью повседневного общения миллионов пользователей. Постмодернистская эстетика иронии, цитаты и игры утрачивает узколитературный статус и превращается в норму сетевого поведения, отражающую общее состояние культуры постинформационной эпохи [6. с. 75–82; 7.с. 112–118].

Интернет-дискурс можно рассматривать как продолжение и одновременно демократизацию постмодернистской литературы. Принципы, ранее свойственные художественному тексту, переносятся в цифровое пространство, где приобретают новые формы — гипертекст, мем, пост, комментарий. Этот переход знаменует собой не исчезновение постмодерна, а его технологическое расширение: постмодернистская логика коммуникации становится основой современного способа мышления и взаимодействия [3.с. 60–65; 7. с. 95–100].

Постмодернистская эпоха внесла глубокие изменения в представления о природе текста, коммуникации и субъекте. Основные идеи постмодернизма — множественность интерпретаций, интертекстуальность, ироничность и игра — подготовили переход от традиционных литературных форм к новым способам взаимодействия, характерным для цифрового общества.

Современный интернет-дискурс наследует и одновременно трансформирует эти постмодернистские принципы. Гипертекстуальность, визуальная поликодовость, интерактивность и демократизация авторства превращают сетевую коммуникацию в пространство бесконечной интерпретации и со-творчества. Каждый пользователь становится участником полилога, в котором границы между автором и читателем утрачивают смысл, а текст обретает форму динамической, постоянно изменяющейся структуры.

Можно говорить о преемственности между литературным постмодерном и интернет-дискурсом. Цифровая культура не отрицает постмодернистские стратегии, а, напротив, реализует их в новых технологических условиях. Постмодернизм как культурная парадигма не завершился, а перешёл в виртуальное пространство, где его принципы стали нормой повседневного общения.

Основные выводы исследования:

1. Постмодернизм сформировал новую коммуникативную модель, основанную на диалоге, множественности и интертекстуальности.
2. Литературный текст постмодерна выступил как прототип современной сетевой коммуникации, где автор и читатель взаимодействуют в режиме соавторства.
3. Интернет-дискурс воспроизводит ключевые постмодернистские черты — фрагментарность, ироничность, поликодовость и игру — придавая им массовый и интерактивный характер.
4. Переход от литературы к цифровой среде отражает не исчезновение постмодерна, а его расширение: он стал не только художественным, но и социально-коммуникативным феноменом.

Постмодернистская логика письма и общения, оказавшись в сети, утратила элитарность и приобрела глобальный характер. В этом смысле интернет-дискурс можно рассматривать как естественный этап эволюции постмодернистских практик — как пространство, где игра, цитата и множественность смыслов становятся не исключением, а повседневной формой коммуникации человека XXI века.

Список литературы

1. Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.
2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – М.: Добросвет, 2019.
3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Алетейя, 1998.
4. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – СПб.: Симпозиум, 2007.
5. Фуко М. Что такое автор? // Археология знания. – М.: Наука, 1994.
6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
7. Почепцов Г. Интернет и коммуникации постмодерна. – Киев: Ваклер, 2012.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВА ПОСТМОДЕРНА

Мирзаулукова Ф.А.

Студентка Филиал Российского государственного педагогического университета
им.А.И.Герцена в г.Ташкент
farzonamirzaulukova@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены понятие социокультурных трансформаций и его периодизация в стиле эпох, а также понятие мировоззрение, чем оно является в научной жизнедеятельности, в кризисные моменты и его этапы. Его особенности в постмодернистском обществе, социальные последствия культурных трансформаций, проблемы для определения места социокультурных трансформаций.

Ключевые слова: социокультурные трансформации, переходные эпохи, парадигмальные основания, поздний эллинизм, мировоззрение

SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS AS A CULTURAL AND HISTORICAL PHENOMENON OF POSTMODERN SOCIETY

Mirzaulukova F.A.

Student Branch of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen in Tashkent
farzonamirzaulukova@gmail.com

Annotation: The report discusses the creation concept of sociocultural transformations and their periodization in the style of eras, as well as the concept of worldview, what it is in scientific life, in moments of crisis and its stages. Its features in postmodern society, the social consequences of cultural transformations, and problems for determining the place of sociocultural transformations.

Keywords: sociocultural transformations, transitional periods, paradigmatic foundations, late Hellenism, worldview

SOTSIAL-MADANIY O'ZGARISHLAR POSTMODERN JAMIYATNING MADANIY VA TARIXIY HODISASI SIFATIDA

Mirzaulukova F.A.

Toshkent shahridagi A.I.Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti filiali
farzonamirzaulukova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar tushunchasi va ularning davrlar uslubi doirasida davriyligi, shuningdek, dunyoqarash tushunchasi, uning ilmiy hayotda, inqirozli paytlarda va uning bosqichlarida nimani ifodalashi. Uning postmodern jamiyatdagi xususiyatlari, madaniy o'zgarishlarning ijtimoiy oqibatlari va ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning o'rnini aniqlash muammolari.